

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Каюмова Дилдора Шокировна

Юридический техникум Ферганы

Преподаватель кафедры «Специальные предметы».

Тел.: +998 90 562 46 35, e-mail: dildoraqayumova1980@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18353539>

***Аннотация.** В статье анализируются нормы, регулирующие наследование по закону в Республике Узбекистан. Исследование посвящено правовым основаниям наследственных отношений с акцентом на базовые принципы и положения, закреплённые в Гражданском кодексе Республики Узбекистан. Рассматриваются круг наследников, очередность призвания к наследованию, а также порядок распределения наследственного имущества. Особое внимание уделяется процедурам реализации наследственных прав и правовым коллизиям, возникающим в ходе наследственного процесса. Выявляя характерные черты национального наследственного законодательства, статья ориентирована на формирование комплексного представления о механизмах правового регулирования и практической реализации наследования в Республике Узбекистан.*

***Ключевые слова:** Наследование, наследники, правопреемство, судебная защита, имущественные права и обязанности, завещание, завещатель, наследственная масса, открытие наследства, смерть.*

Современные социально-экономические преобразования, происходящие в государстве, обуславливают необходимость дальнейшего совершенствования правового регулирования во всех сферах общественных отношений, включая наследственное право.

Наследственные отношения являются неотъемлемой частью повседневной жизни как граждан Республики Узбекистан, так и иных государств, поскольку смена поколений неизбежно связана с переходом имущественных прав и обязанностей. Утрата близкого человека сопровождается возникновением наследственного имущества, которое, как правило, отражает характер и устойчивость семейных связей наследодателя. Вместе с тем на практике нередки случаи, когда приобретение либо утрата права на наследство становится ключевым фактором формирования или изменения межличностных и правовых отношений.

Не исключены и ситуации, при которых лицо, длительное время проживавшее в определённой местности, неожиданно призывается к наследованию имущества дальнего родственника, проживавшего в другом регионе либо за пределами страны, о существовании которого наследник ранее мог не знать. В подобных обстоятельствах особое значение приобретает четкое и последовательное правовое регулирование наследственных отношений. Именно нормы наследственного права обеспечивают правовую определённость статуса наследственного имущества, а также закрепляют объём прав и обязанностей, переходящих к другим лицам в связи со смертью наследодателя.

Интерес к вопросам наследования растёт и будет только расти в будущем. Если проследить эволюцию законодательства о наследстве, можно сделать вывод, что оно никогда принципиально не менялось, а лишь корректировалось и совершенствовалось.

Если уточнить, количество гражданских дел в судах по вопросам наследства постоянно увеличивается, поэтому формируется новая судебная практика. Это связано, прежде всего, с повышением правовой грамотности населения и возрастающей сложностью рыночных отношений, наличием судебной защиты, большим количеством адвокатов, способных оказывать юридическую помощь населению в защите его нарушенного или оспариваемого права. Таким образом, наследство - это очень деликатный вопрос, требующий тщательного анализа законодательной базы и судебной практики.

Сегодня число гражданских дел в судах по вопросам наследства постоянно растет, и появляется новая судебная практика. Это связано, прежде всего, с повышением правовой грамотности населения и возрастающей сложностью рыночных отношений, наличием судебной защиты, большим количеством адвокатов, способных оказывать юридическую помощь населению в защите его нарушенных или оспариваемых прав.

Согласно статье 1112 Гражданского кодекса Республики Узбекистан (далее - ГК), наследство осуществляется по завещанию. В случае отсутствия воли или если она не определяет судьбу всего наследства, применяется его альтернатива - наследование по закону.

Предметом является имущество, имущественные права и обязанности, составляющие массу наследства и называемые наследством. Он также включает в себя все права и обязанности, которые не прекращаются со смертью завещателя и принадлежат ему на момент открытия наследства. Имущество, на которое прекращается право собственности, и те права, которые не будут принадлежать наследодателю ко дню смерти, не могут быть объектами наследственных отношений (особенно в завещании)¹.

Например, завещатель может указать в завещании, что его автомобиль (имущество) принадлежит определенному лицу. Если этот автомобиль находился во владении завещателя в день составления завещания, но затем он его продал или подарил, наследники не имеют права претендовать на автомобиль, несмотря на то, что завещание все еще действует.

Право наследования распространяется и на имущество, находящееся в общей совместной собственности. В этом случае необходимо выделить долю завещателя².

Наследственное имущество включает все, на что наследодатель имеет право собственности, даже если оно находится во владении и пользовании третьих лиц (аренда, хранение, ипотека) на момент открытия наследства. К имуществу, которое может быть завещано, относятся вещи (дом, квартира, деньги, участок земли, автомобиль и т.д.), имущественные права и обязанности, права на интеллектуальную собственность, а также принадлежащие завещателю ценные бумаги и денежные вклады, корпоративные и исключительные права и другие неимущественные права. Поскольку в состав наследства входит только имущество, находящееся в законной собственности завещателя, посторонние или незарегистрированные постройки включаются в состав наследства

¹ Шамухамедова З.Ш. Правовое регулирование отдельных видов наследства. - Т.: ТГЮУ, 2022. - 29 с.

² Черкашина И.А. Тексты лекций по предмету гражданское право Республики Узбекистан. - Т.: УМЭД, 2023. 301с.

только в том случае, если умерший в установленном порядке признан собственником указанных построек³.

При возникновении и осуществлении права наследования важны два момента - время и место открытия наследства, поскольку наследственные правоотношения возникают с открытием наследства. Основанием для открытия наследства является смерть гражданина или объявление его умершим судом.

Соответственно, временем - днем открытия наследства является день смерти гражданина, о чем в органах записи актов гражданского состояния выдается свидетельство (ст. 1117 ГК). Эти юридические факты являются необходимыми элементами сложных правовых композиций, порождающих ряд взаимосвязанных правоотношений. Смерть гражданина как событие, влияющее на возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей, относится к актам гражданского состояния и подлежит государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством. Основанием для государственной регистрации смерти является документ установленной формы, выдаваемый медицинской организацией. Кроме того, смерть может быть подтверждена приговором суда по делу об установлении факта смерти.

Как уже упоминалось ранее, еще одним основанием может быть объявление гражданина умершим на основании статьи 36 Гражданского кодекса Республики Узбекистан. Гражданин может быть объявлен умершим при отсутствии сведений о месте его жительства в течение пяти лет. В этом случае день открытия наследства признается днем вступления в силу решения суда, если в этом решении не указан иной срок (дата происшествия). В то же время, если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основания предполагать его смерть от определенного несчастного случая (катастрофа самолета, смерть в результате взрыва жилого дома и т.д.), смерть гражданина может быть объявлена умершим через шесть месяцев после его исчезновения. Для военнослужащих и других граждан, пропавших без вести в связи с военными действиями, установлены специальные правила. Такие лица могут быть объявлены судом умершими не ранее чем через два года после окончания боевых действий. Объявление гражданина умершим влечет те же последствия в отношении его прав и обязанностей, что и смерть гражданина. Объявление гражданина умершим влечет те же правовые последствия, что и физическая смерть (включая обязательную государственную регистрацию в органах ЗАГС). В то же время законом предусмотрены особые последствия возможного явления гражданина, объявленного умершим (ст. 37 ГК).

В таком случае решение об объявлении гражданина умершим подлежит отмене судом. Требование умершего гражданина о возврате удерживаемого имущества основано на этой норме.

Кроме того, согласно статье 1116 Гражданского кодекса, если граждане, скажем, муж и жена, умерли в один и тот же день (в течение 24 часов), то независимо от того, кто из них выжил, они считаются умершими одновременно и не наследуют друг друга. В таком случае наследники каждого из них призываются к наследованию.

Местом открытия наследства является последнее место жительства завещателя (статья 1117 ГК).

³ Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 20.07.2011 г. "О применении судами законодательства о праве наследования." Верховный суд Республики Узбекистан: (2006 - 2016). - Т.: "Адолат," 2014. - С.768.

Если последнее место жительства завещателя, имевшего имущество на территории Республики Узбекистан, неизвестно или находится за пределами страны, место открытия наследства в Узбекистане должно определяться местом нахождения наследства или его основной части. При отсутствии недвижимого имущества - местонахождение основной части движимого имущества. Таким образом, если основной частью наследства является жилой дом или иное недвижимое имущество, местом открытия наследства будет место регистрации этого имущества. Если основная часть наследства выражается в акциях или доле в капитале другого общества или товарищества, наследство открывается по месту регистрации соответствующего юридического лица⁴.

Таким образом, определение места открытия наследства имеет первостепенное значение, поскольку круг лиц, призванных к наследованию, определяется этим местом.

Литература:

1. Гражданский кодекс Республики Узбекистан. - Официальное издание. Министерство юстиции Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/180550>
2. Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 22.07.2011 г. "О применении судами законодательства о праве наследования."
3. Гражданское право. Учебник. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. - Т. 3. - М.: Статус, 1999. - С.541.
4. Шамухамедова З.Ш. Правовое регулирование отдельных видов наследства. - Т.: ТГЮУ, 2022. - 29 с.
5. Черкашина И.А. Тексты лекций по предмету гражданское право Республики Узбекистан. - Т.: УМЭД. 2023. С.301.

⁴ Гражданское право. Учебник. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. - Т. 3. - М.: Статус, 1999. - С.541.